

Казимір В. А.

Кандидат історичних наук, доцент

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

РЕЛІГІЯ Й ЦЕРКВА У ЖИТТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВАСИЛЯ ДУБРОВСЬКОГО

На сучасному етапі розвитку української історичної науки особливого значення набуває вивчення життєвого шляху та діяльності репресованих діячів вітчизняної культури. До їх числа належав і уродженець Чернігівщини Василь Васильович Дубровський (1897–1966).

Він народився 19 травня 1897 р. на Лісковиці, в передмісті Чернігова (один з його псевдонімів в еміграції В. Лісковицький). Після закінчення місцевих духовного училища і духовної семінарії в 1915–1919 рр. навчався у Ніжинському історико-філологічному інституті кн. Безбородька. У 1925 р. захистив дисертацію “Селянські рухи на Україні після 1861 р.”, а в 20-х рр. викладав у Чернігівському та Харківському інститутах народної освіти. В. Дубровський працював інспектором з охорони пам’яток культури в Управлінні наукових установ Наркомосвіти, займався активною громадською діяльністю.

Після арешту (листопад 1933 р.) за звинуваченням у “буржуазному націоналізмі” і ув’язнення В. Дубровський не мав можливості продовжувати наукову роботу. У 1943 р. емігрував за кордон. Помер В. Дубровський 23 квітня 1966 р. у м. Річмонд (Вірджинія, США).

Аналізом ключових віх життя та діяльності В. Дубровського займалися Л. Биковський [3, 92-97], Г. Курас [11, 9-10], О. Коваленко [7, 104], В. Казимір [9, 28-95], І. Матяш – в галузі архівознавства [7, 122-130]. Метою поданої розвідки є систематизація відомостей про релігію та церкву у житті й діяльності В. Дубровського.

Архівні джерела засвідчують, що чоловіки у родині Дубровських зазвичай пов’язували своє життя із служінням Богу. Дід майбутнього історика Михайло Дубровський [5, 2] був священником Миколаївської церкви у с. Савинки Сосницького повіту (зараз Корюківський р-н Чернігівської обл.) [1, 148]. Батько майбутнього вченого Василь Михайлович Дубровський продовжив родинну традицію і був священником Покровської церкви у с. Редьківка Чернігівського повіту (зараз Ріпкинський р-н Чернігівської обл.). На жаль, батько помер за кілька місяців до народження дитини, а мати, мусила повернутися до своїх батьків у Чернігів [6, 62зв.-63].

Навчання В. Дубровський розпочав у Чернігівському духовному училищі (1906–1911) та Чернігівській духовній семінарії (1911–1915), що зумовлено родинними традиціями. У семінарії В. Дубровський приятелював з В. Елланським та братами Євфимовськими. Саме оточення спричинило зміну життєвої стратегії В. Дубровського, який відмовився наслідувати приклад батька-священника [12, 123].

Закінчивши Ніжинський історико-філологічний інститут кн. Безбородька В. Дубровський повернувся до Чернігова й розпочав викладацьку діяльність у вищих та середніх навчальних закладах. Окрім історичних предметів, В. Дубровський читав курс методики політосвітньої роботи й антирелігійної пропаганди, який засвідчував антагонізм радянської системи та релігії (за М. Бердяєвим), який пояснювався прагненням комунізму стати релігією та сенсом людського буття. Відтак, викладання зазначеного предмета в інституті було вимогою часу, а не особистою інтенцією вченого.

Ще однією сторінкою в житті В. Дубровського, яка безпосередньо пов’язана з релігією та церквою, став період, коли він обіймав посаду інспектора з охорони пам’яток культури. Вчений підкреслював, що пам’ятки культового призначення на зламі 1920–1930-х рр. спіткала катастрофічна доля – вони нищилися цілеспрямовано.

Подібна ситуація спостерігалася в усіх регіонах України. Особливе обурення громадськості та правоохоронців викликало пристосування Десятинної церкви у Києві під клуб. В. Дубровський від імені Укрнауки звертав увагу на її виняткове історичне значення [13, арк. 32]. Апофеозом антирелігійної кампанії стало ухвалене в 1930 р. рішення перетворити Володимирський собор у Києві в антирелігійний музей [13, арк. 53].

В. Дубровський особисто брав участь у багатьох заходах, спрямованих на охорону та збереження пам’яток культової архітектури і творів образотворчого мистецтва. У цьому

контексті можна згадати Успенський собор з дзвіницею у Харкові, який на початку 1930-х рр. передали у розпорядження Всеукраїнської Радіоуправи. Бюро УКОПК під керівництвом В. Дубровського неодноразово викликало представника Радіоуправи для з'ясування причин протиправної діяльності всупереч інструкціям НКО, але марно [14, арк. 41].

Наприкінці 1920-х рр. особливо гостро постало питання про вилучення з храмів виробів з кольорового металу, що не мають музейного значення. В. Дубровський мусив підтримати цю ініціативу, але наполягав на диференційованому підході до утилізації речей, зважаючи на культурно-мистецьку, історичну й наукову цінність [2, 455].

Окресливши внесок В. Дубровського у розвиток пам'яткоохоронної та музейної справи в Україні, слід звернути увагу на неоднозначність оцінки його діяльності у цій сфері. Відомо, що на зламі 1920–1930-х рр. відбувалися санкціоновані владою вилучення та продаж музейних експонатів. Практикувався також обмін культурними цінностями між союзними республіками. В. Дубровський, з огляду на його посадові обов'язки, був змушений брати участь у подібних акціях. Проте після арешту В. Дубровського в радянській пресі з'явилися негативні оцінки його діяльності.

Негативну оцінку роботи В. Дубровського як пам'яткоохоронця наводить у своїх роботах С. Білокінь. Він зауважив, що В. Дубровський, котрий спочатку виявляв відданість більшовикам, “у 1928–29 роках особливо ревно відбирав у музеях коштовні речі для продажу за кордон”, а під час війни “з розкритими обіймами зустрів німців”. У своїх студіях С. Білокінь висвітлив події “дезінтеграції й погрому” музейництва, безпосереднім учасником яких був нібито В. Дубровський.

Крім того, С. Білокінь зі слів удови Ф. Ернста (крайового інспектора з охорони пам'яток культури у Києві) інтерпретував службову записку В. Дубровського про недоліки у роботі Ф. Ернста як наклеп на її чоловіка [4, 73-74]. Зазначимо, що Ю. Кочубей, коментуючи згаданий епізод, не схильний вважати службову записку “доносом”. На його думку, цей документ було використано лише як привід для арешту Ф. Ернста [10, 7].

Звертаючись до наукової спадщини В. Дубровського, зазначимо, що окремою темою праць В. Дубровського була історія Церкви [8, 386-388]. У 1924 р. у журналі “Селянське життя»” він оприлюднив цикл “Оповідань про попів та монахів”. Варто зауважити, що історик зосередив увагу на проявах девіантної поведінки священників для того, щоб дискредитувати в очах читачів діяльність духовенства загалом.

Саме тому сучасні історики часом закидають В. Дубровському антирелігійну заангажованість. Проте слід пам'ятати, що атеїстичний контекст був продиктований радянською системою, а не власними переконаннями автора. Натомість, студії В. Дубровського з церковно-релігійної проблематики, написані в еміграції, мають виключно позитивну конотацію.

Особливої уваги заслуговує книга В. Дубровського “Нариси з історії Чернігівської Троїцько-Іллінської друкарні в першій половині XIX ст.” [320; 321]. Значний інтерес становить брошура В. Дубровського “З побуту українських монахів другої половини XVIII сторіччя” (1930), в якій ідеться про господарську діяльність і побут ченців глухівського Петропавлівського монастиря.

У 1930 р. було також оприлюднено книгу В. Дубровського “Життя й діла Феодосія Углицького (Полоницького)”. Аналізуючи історіографію питання, В. Дубровський констатував її поверховість і досить упереджено згадував відомих краєзнавців й істориків Філарета (Гумілевського) і П. Добровольського. До того ж, автор розраховував, що його науково-популярна книга прислужиться “розвінчанню релігійного культу”.

Зважаючи на це, не дивно, що сучасний дослідник О. Тарасенко піддав жорсткій критиці антирелігійну спрямованість цієї книги В. Дубровського, вважаючи аргументацію автора непереконливою, а наведені в ній факти значною мірою викривленими.

Отже, життя й діяльність В. Дубровського були безпосередньо пов'язані з релігією та церквою, що пояснювалося вихованням, освітою, а згодом і посадовими обов'язками. Робота у радянських установах та вимоги “розвінчання культу” обумовили подекуди негативну інтерпретацію подій з історії церкви, проте еміграційні студії наголошують на вимушеності подібних заходів.

Примітки

1. Адрес-календарь духовного відомства Черниговской епархии на 1879 год. – Чернигов, 1879. – 180 с.
2. Акуленко В. І Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України. – К. : Юстініан, 2013. – 608 с.
3. Биковський Л. Василь Дубровський (1897–1966): [Некролог] // Український історик. – 1966. – Ч. 1-2. – С. 92-97.
4. Білокінь С. Щоденник Федора Ернста // Пам'ять століть. – К., 1995. – № 3-4. – С. 61-137.
5. Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 379, спр. 535, 11 арк.
6. Там само, ф. 679, оп. 10, спр. 992, 392 арк.
7. Заремба С. З., Коваленко О. Б. Становлення радянського історичного краєзнавства на Чернігівщині // УІЖ. – 1983. – № 4. – С. 104-112.
8. Казимір В. Духовенство Чернігівщини у науковому доробку В. Дубровського // Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць. – К. ; Глухів, 2011. – Вип. 4. – С. 386-388.
9. Казимір В. А. Науково-педагогічна та громадська діяльність В.В. Дубровського в Україні : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – Чернігів, 2013. – 180 с.
10. Кочубей Ю. М. В. В. Дубровський (1897–1966) як сходознавець. – К. : Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, 2011. – 544с.
11. Курас Г. Хотів одного – бути вільним (До 40-ліття від дня смерті проф. Василя Дубровського) // Свобода (Нью-Йорк, США). – 2006. – № 43. – С. 9-10.
12. Матяш І. Б. Особа в українській архівістиці: біографічні нариси. – К. : Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, 2001. – 226 с.
13. ЦДАВО, ф. Р-166, оп. 6, спр. 9391, 407 арк.
14. Там само, оп. 9, спр. 1483, 165 арк.

Кондратьєв І. В.

Кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

МЕТРИЧНІ КНИГИ ЦЕРКОВ ЛЮБЕЧА: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЖЕРЕЛА

Метричні книги любецьких церков дійшли до нас за відносно невеликий період історії. Жодної книги не збереглося від XVII–XVIII ст., а від XIX – початку XX ст. маємо метричні записи парафії Воскресенської церкви – за 1822–1835 та 1875–1907 рр., Троїцької та Покровської церков – за 1875–1917 рр. та Аннинської церкви за 1908–1916 рр. На сьогодні метричні книги широко використовуються спеціалістами з генеалогії, але недостатньо в суто історичних дослідженнях.

Любецькі метричні книги є цінним джерелом з церковної історії, зокрема, вони дозволяють встановити імена церковнослужителів. Наприклад, чи не найдовше священиком Покровської церкви був Василь Васильковський (Васильков) – щонайменше від 1875 по 1911 рр. У 1911 р. він помер, відспівували його у Покровській церкві, але поховали на погості Преображенської [12, 40а].

На сторінках книг знайшла своє відображення й релігійна політика в Російській імперії відносно представників інших конфесій та релігій. Фіксуємо кілька випадків хрещення іудеїв – у 1906 р. була вихрещена 18-річна чернігівська міщанка Любов Камська [7, 398зв.-399]. У 1907 р. був вихрещений Абрам Мойсейович Фрадин, 26-ти років. Цікаво, що його хресником виступив сам граф О. Г. Милорадович [10, 5зв.-6].

На початку XX ст. чимало мешканців Любеча переходили (чи поверталися) до старообрядництва. У 1914 р. до старообрядництва перейшов Павло Морозов, 1882 р.н., уродженець Любеча. На той момент він проживав у Києві на Андріївському узвозі, буд. 15, кв. 4 [2, 353].

Фіксуються випадки переходу з православ'я до реформаційних віровчень. У 1911 р. хрещений в Любечі 6 жовтня 1878 р. житель с. Маньки Сергій Манько змінив віросповідання: “переписан из православия в секту баптистов” [3, 106зв.]. Житель Києва, уродженець Любеча 1886 р. народження Матвій Кривопуск у 1914 р. перейшов до євангелістів [4, 8].

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президенті України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібиков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016